

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 11 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 7, НОМЕР 11

LOOK TO THE PAST

VOLUME 7, ISSUE 11

ТОШКЕНТ-2024

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлок
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Худайқулов Тулқин Дўстбоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз дала педагогика институти

Гофоров Шоқир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариш муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Халикова Раҳбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Қариш давлат университети

Маҳкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафасва Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Хайдаров Ғайратбек Мирзапўлатович
тарих фанлари доктори, профессор,
Андижон давлат университети

Расулов Абдуллажон Нуридинович
тарих фанлари доктори, профессор,
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Тожибоев Музаффар Турдибоевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ИИВ Академияси

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Саипова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc), профессор
Ўзбекистон Миллий университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Мирзалиев Улуғбек Бегмурзаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Гулистон
давлат педагогика институти

Нуруллаева Шоира Кушназаровна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Урганч давлат университети

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Джоробекова Айнур Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Рахмонқулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исаков Бахадир Нигматуллаевич
тарих фанлари номзоди,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Холмуродов Дилшод Рашидович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Жиззах давлат
педагогика университети

Тўхтабасев Аъзамжон Шарипхўжаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Халмуратов Бахтиёр Режавалиевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети
Масъул котиб

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети
Масъул котиб

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Ollabergan Allaberganov 1950 – 1960-YILLARDA O‘ZBEKISTON SSR QISHLOQ AHOLISINING IJTIMOIIY HAYOTI, MUAMMO VA ZIDDIYATLAR (XORAZM VILOYATI MISOLIDA).....	5
2. Муслима Базарова ЎЗБЕКISTON RESPUBLIKASI IJTIMOIIY-SIЁСИЙ ЖАРАЁНЛАРИДА ХОТИН- ҚИЗЛАРИНИНГ ЎРНИ.....	11
3. Laylo Begimqulova AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR DAVRIDA MADANIY HAYOT.....	20
4. Akmal Mengliboyev SOVET HOKIMYATI DAVRIDA SURXON VOHASIDA MULKDORLARNI QATAG‘ON QILISH SIYOSATI.....	26
5. Asliddin Namazov SOVET MUSTABID DAVRIDA ILM-FANNI RIVOJLANTIRISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	31
6. Zuhra Rajabova SOVETLAR DAVRIDA O‘ZBEKISTONDA TA‘LIM TIZIMINING BA‘ZI MASALALARI....	37
7. Dinora Tirkasheva QASHQADARYO VOHASI AHOLISI HUNARMANDCHILIGIDA QADIMGI E‘TIQOD IZLARI.....	42
8. Umarali Shamayev XIX – XX ASRLARDA DENOV TUMANI YODGORLIKLARINING O‘RGANILISH TARIXI.....	47
9. Feruza Qayumova FARG‘ONA VODIYSIDA TURIZMNING SHAKLLANISHIGA DOIR AYRIM MULOHAZALAR (1920 – 1936 yillar misolida).....	52
10. G‘ayratbek Haydarov O‘ZBEKISTON VA ROSSIYA FEDERATSIYASI HAMKORLIK ALOQALARI TARIXI (1992 – 2013-yu.).....	57
11. Тўлқин Худойқулов ХИВА ХОНЛИГИ МАРКАЗИЙ БОШҚАРУВИНИНГ ИЧКИ ВА ТАШҚИ ОМИЛЛАРИ: МАЪМУРИЙ ИДОРАСИ ВА МАҲАЛЛИЙ БОШҚАРУВ ТИЗИМИ.....	62
12. Ўткир Якубов ИККИНЧИ ЖАҲОН УРУШИ ДАВРИДА ЎЗБЕКISTONDA ХАЛҚ ХЎЖАЛИГИ, ҚУРИЛИШЛАР, “ИШЧИЛАР БАТАЛЬОНИ” ВА ДЕМОГРАФИК ЖАРАЁНЛАР.....	70

Feruza Qayumova,
Farg'ona davlat universiteti
O'zbekiston tarixi kafedrası oqituvchisi

FARG'ONA VODIYSIDA TURIZMNING SHAKLLANISHIGA DOIR AYRIM MULOHAZALAR (1920 – 1936 yillar misolida)

For citation: Feruza Kayumova. SOME CONSIDERATIONS FOR THE FORMATION OF TOURISM IN THE FERGHANA VALLEY (using the example of 1920-1936). Look to the past. 2024, vol. 7, issue 11, pp.52-56

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14205856>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada 1920 – 1930-yillarda Farg'ona vodiysida turizm rivojlanishining birinchi bosqichi, eksperiment va rejalashtirilgan turizm shaklining vujudga kelishi va uning siyosiy ahamiyati haqida so'z boradi. Sobiq ittifoq yillarida turizmning holati va uni yanada rivojlantirish uchun amalga oshirilgan chora-tadbirlar, huquqiy asoslarining yaratilishi, yangidan tashkil etilgan sayohat maskanlari haqida ma'lumotlar berilgan. Shuningdek, mazkur masala adabiyotlar, arxiv materiallari asosida tahlil qilingan va ilmiy xulosalar bildirilgan.

Kalit so'zlar: turizm, rejali turizm, proletar turizm, qishloq xo'jalik turizmi, rekrasion turizm, sanoat turizmi.

Феруза Каюмова,
Ферганский государственный университет
Кафедра История Узбекистана
преподаватель

НЕКОТОРЫЕ СООБРАЖЕНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ТУРИЗМА В ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЕ (на примере 1920 – 1936 гг.)

АННОТАЦИЯ

В данной статье говорится о первом этапе развития туризма в Ферганской долине в 1920 – 1930-е годы, возникновении экспериментального и планового туризма и его политическом значении. Приводится информация о состоянии туризма в годы бывшего союза и мерах, принятых для его дальнейшего развития, о создании правовой основы, вновь создаваемых туристических направлений. Также данный вопрос был проанализирован на основе литературы, архивных материалов и представлены научные выводы

Ключевые слова: туризм, плановый туризм, пролетарский туризм, агротуризм, рекреационный туризм, промышленный туризм.

Feruza Kayumova,
Fergana State University
Department of History of Uzbekistan, teacher

SOME CONSIDERATIONS FOR THE FORMATION OF TOURISM IN THE FERGHANA VALLEY (using the example of 1920-1936)

ABSTRACT

This article talks about the first stage of the development of tourism in the Fergana Valley in the 1920s and 1930s, the emergence of experimental and planned tourism and its political significance. Information about the state of tourism in the years of the former union and the measures taken for its further development, the creation of legal foundations, newly established travel destinations. Also, this issue was analyzed on the basis of literature, archival materials and scientific conclusions were presented.

Index Terms: tourism, planned tourism, proletarian tourism, agricultural tourism, recreational tourism, industrial tourism.

1. Dolzarbligi:

Jahon iqtisodiyotining eng asosiy tarmoqlaridan biri bo'lgan turizm, sobiq Ittifoq yillarida xalqni tarbiyalash vositasi sifatidagina qaralgan. Ittifoqning barcha hududlarida mazkur soha taraqqiyoti uchun keng yo'l ochilgan. XX asrning 20-yillardan boshlab mamlakatda nafaqat ichki turizm balki, tashqi turizm ham rivojlana boshlagan. Shuni ta'kidlash kerakki, "mamlakat haqidagi yolg'onlar" yangilish fikrlarga barham berishdan iborat edi. Sohaning aholi ijtimoiy-iqtisodiy hayotiga va turmush tarziga ta'siri yuqoriligini inobatga olib, targ'ibot ishlariga ham alohida ahamiyat qaratilgan. Jumladan, 1920-yildan "Komsomolskaya pravda" gazetasi sahifalarida turizm sohasi yoritila boshlangan bo'lsa, 1921-yildan turizmning muammo va istiqbollari masalasida doimiy konferensiyalar tashkil etish yo'lga qo'yilgan.

2. O'rganish usullari va o'rganilganlik darajasi:

Ushbu sohaning huquqiy asoslari haqida so'z yuritsak. Xususan, 1927-yil 23- sentyabrda SSSR Xalq komissariyati tomonidan "Bolalar va o'smirlar o'rtasida ekskursiya ishlarini kuchaytirish to'g'risida"gi qarorning qabul qilinishi katta ahamiyat kasb etdi. Institusional jihatdan shakllanish jarayonlari 1929-yilda Butun ittifoq "Inturist" tashkilotiga asos solinishi bilan mustahkamlandi. Shuningdek, turizm infratuzilmasini yaxshilash maqsadida yangi xizmat turlarini joriy qilindi [1: 2-b].

Sobiq Ittifoqning dastlabki yillarida turizm bugungi kundagi xususiyatlaridan biroz farq qilgan. Masalan, turizm o'z navbatida mahalliy (ichki) va ittifoq ahamiyatiga ega (tashqi) turlarga ajratilgan. Tashqi turizm butun jahon mamlakatlari bo'ylab erkin harakatlanishi tushunilmagan, aksincha faqat socialistik mamlakatlar uchungina sayohatlar tashkil qilingan. Barcha turistlik marshrutlar Butunittifoq Proletar turizm va ekskursiya byurosi tomonidan belgilangan hamda ro'yxatga olingan. Bugungi kunda 24 soatdan kam bo'lmagan 70 km radiusdan uzoq masofaga amalga oshirilgan sayohatga turistlik harakat sifatida qaralsa, XX asrning 20-yillarida 8-40 kungacha bo'lgan sayohatlar turistlik harakat sifatida baholangan. Turizm sohasining rivojlanishining birinchi bosqichida Farg'ona turistlik mintaqasida industrial turizm, qishloq turizmi hamda o'lkashunoslik turizmi yo'nalishlarda rivojlantirishga harakat qilindi.

3. Tahlil va natijalar:

Industrial turizm tarixiy ahamiyatga ega faoliyati to'xtagan sanoat korxonalariga sayohatlar uyushtirish nazarda tutilsa, sovetlar davrida industrial turizm tajriba almashish, ishning ilg'or uslublarini o'zlashtirish maqsadida namunali zavod va fabrika hududlariga sayohatlar uyushtirilgan. Qishloq turizmi doirasida ittifoqdagi yirik chorvachilik, sutchilik, paxta, sholi yetishtirishga ixtisoslashgan Farg'ona viloyatining Xo'jaobod, Kosonsoy, Norin, Yangiqo'rg'on, Marxamat, Oltiariq rayonlaridagi kolxoz va sovxozlar [2: 24-b] bo'ylab sayohatlar tashkil etilgan. Mazkur sayohatlar davomida Sovet Ittifoqi qahramonlari hayoti bilan bog'liq hududlar, monumental

yodgorliklarni ziyorat qilish uchun Farg'ona, Buvayda, Shohimardon, Vodil, Qo'qondagi shahar va qishloqlariga tashrif buyurishgan. Turizmning ushbu birinchi bosqichida Farg'ona vodiysidan Yevropaning sotsiologik davlatlariga asosan xotin-qizlar sayohatlari muntazam uyushtirilgan [2: 25-b]. Bu orqali mahalliy xalqlarning milliy mental xususiyatlariga imkon qadar tezroq barham berish ko'zlangan edi [2: 26-b].

1930-yilda Toshkent shahrida turizm bo'yicha xalqaro konferensiya tashkil etildi hamda ilk marotaba Farg'ona vodiysida Sovet xokimiyatini o'rnatilishi tematik [3: 41-b] marshruti sayyohlar e'tiboriga havola etildi. Butunittifoq Proletar turizmi tashkiloti mintaqaviy ahamiyatga ega bo'lgan Farg'ona viloyati bo'limi 1931-yilda tashkil etilgan. Unda asta-sekinlik bilan tog' turizmi va sog'lomlashtirish turizmining rivojlantirishga alohida e'tibor berildi. Bu bevosita Farg'ona viloyati geografik qulay mintaqada joylashganligi tufayli ham aynan ushbu turizm turlarining rivojlantirishga ahamiyat qaratilgan [4: 14-b]. Proletar turizm sobiq Ittifoq yillarida sotsializm yutuqlari bilan sayyohlarni tanishtiruvchi va siyosiy-madaniy saviyasini oshiruvchi omil sifatida qaralgan. Undan tashqari, jamoaviy kuch vazifasini ham bajargan [2: 3-b]. Turistik harakatlar mamlakat bo'ylab sotsializm qurish jarayonlari bilan tanishtirish maqsadida tashkil etilgan. Kapitalistik davlatlarga sayohatlar tashkil etilmagan. Buning asosiy sababi sovet xalqini ongini sotsiologik g'oyalarga zid "demokratik" g'oyalardan asrash bo'lgan [2: 4-b].

Turizm madaniy inqilob quroli vazifasini ham bajargan. Bu bilan xalqning "madaniy" saviyasini ko'tarishga harakat qilgan. Jumladan, asosiy paxtachilik va sanoat mintaqasi hisoblangan Farg'ona vodiysining sanoat korxonalarini bilan sayyohlarni tanishtirish xalqlarni madaniy jihatdan tez o'sishiga, yangi bilim va tajribalar bilan xalqni qurollantirishga xizmat qilgan. Bundan tashqari, vodiyni rekriasion imkoniyatlarini hisobga olgan holda sog'lomlashtirish turizm turlarini yo'lga qo'yish orqali mehnatkash xalq ommasini dam olishlarini to'g'ri tashkil etishga xarakat qilgan [2: 5-b]. Sovet ittifoqida proletar turizmning mohiyati shundan iboratki, bu davrda aholining qashshoq hududlarga ham sayohatlar uyushtirish orqali sayyohlarda shukronalik hissini shakllantirishga harakat qilingan bo'lsa, tog' turizmining yo'lga qo'yilishi o'z navbatida, sayyohlarning jismoniy barkamolligini oshirishga xizmat qilgan. Turizmga ushbu davrda aholining boy qatlamiga barham berish vositasi sifatida ham qaralgan [2: 6-b]. Turizmning maqsadi faqat diqqatga sazovor joylarni tomosha qilish emas, aksincha mamlakatda sotsializm qurishga yordam berish, tub joy xalq vakillarini sanoat qurilishi borasidagi imkoniyatlari va turmush tarzi bilan yaqindan tanishtirishdan iborat bo'lgan [2: 7-b].

Farg'ona vodiysi turizmini rivojlantirish uchun birmuncha xavfli hudud sifatida qaralgan bo'lsa-da, sayyohlarning asosan temiryo'l orqali harakatlanishi xavfsiz hisoblangan. Farg'ona vodiysi o'zbek va qirg'iz xalqlarining urf-odat va an'analari bilan yaqindan tanishtirish uchun eng qulay mintaqasi hisoblangan [2: 9-b]. Turizm infratuzilmasini yaxshilash maqsadida musodara qilingan boylar hovlilaridan mehmonxona sifatida foydalanilgan [2: 10-b]. Farg'ona turistik mintaqasi bo'ylab 7 kunlik, 1 oylik sayohat marshrutlari [2: 11-b] Toshkent – Farg'ona, Farg'ona – Issiqko'l, Pomir – Oloy, Samarqand – Xo'jand – Sarichelak – Talas yo'nalishlari bo'ylab sayohat marshrutlari yo'lga qo'yilgan [2: 12-b]. Sayyohlarga Farg'ona shahrida paxta tozalash zavodlari, Marg'ilon shahrida ipak sanoati korxonalarini namoyish qilingan [2: 13 - b]. Bundan tashqari, Toshkent – Andijon temir yo'li bo'ylab Andijon – Bozorqo'rg'on – Arslonbob – Asaka – Jalolobod – Quva yo'nalishlari bo'ylab sentabr – oktabr oylarida paxta dalalariga "zarbdor bir oylik" sayohatlar tashkil etilgan. Marshrut davomida 20 ta paxta tozalash zavodlari faoliyati bilan ham tanishtirilgan [2: 14-b]. Namangan hududini Toshkent bilan bog'lab turuvchi asosiy yo'l Qamchiq dovoni bir muncha havfli hamda yo'l infratuzilmasi yo'lga qo'yilmaganligi tufayli otda sayohat qilish maqsadida Poshsho-ota – Xo'ja-ota – Sarichelak sayohat marshruti hamda piyoda Qora Polvon – Buloq boshi – Iskovot – Zarkent – Nanay yo'nalishi bo'yicha sayohat marshrutlari tashkil etilgan. Tog' konlari ishchilari xayoti bilan yaqindan tanishtirish maqsadida Oltinmazor – Farg'ona marshruti ishlab chiqilgan. Farg'ona vodiysi bo'ylab sayohat marshrutlarini xaritalashtirish ishlari 1931-yilda yakunlangan [2: 15-b].

Ushbu bosqichda turizm sohasini rivojlantirish maqsadida 166 ta tezkor yoki rejalashtirilgan yo'nalish ishlab chiqilgan hamda Sovet Ittifoqi turizmini rivojlantirish orqali mamlakatdagi

bunyodkorlik hamda madaniy “taraqqiyoti” bilan keng ishchi ommasini tanishtirish, harbiy-amaliy ko‘nikmalarini shakllantirishga alohida ahamiyat qaratgan. Bu davrda harbiy ulug‘vor joylarga sayohatlar tashkil etish an‘anaga aylangan [5: 13-b]. Shuning uchun ham ushbu bosqich tarixda tajriba orttirish hamda rejalashtirilgan turizmi davri sifatida baholangan. Biroq, Farg‘ona vodiysida turizmni rivojlanishiga salbiy ta‘sir ko‘rsatuvchi omillar ham bo‘lib, reklama afishalarining, bosma nashrlarning kamligi, tashkiliy va texnik imkoniyatlarning yetishmasligi soha taraqqiyotiga ta‘sir ko‘rsatga [2: 27-b]. Sovet ittifoqida turizm kommunistik mafkurani targ‘ib qilish vositasi sifatida rivojlantirildi. Buning uchun sovet bayramlaridan keng foydalangan holda sovet mamlakati hayotini mafkuraviy komponentlarini sayyohlarga namoyish qilishga harakat qilindi [6: 14-b]. 1933-yildan “Inturist” sayyohlarga safar vaqtida yangicha turmush tarzi [6: 53-b] hamda sovet xalqini siyosiy madaniy sohalaridagi yutuqlari turistlarga namoyish qilindi [6: 54-b]. Shuningdek, turizm sohasini rivojlantirish kommunistik partiyaning asosiy muammolaridan biri bo‘lib qoldi [7: 1-b].

4.Xulosalar:

Tadqiq etilayotgan davrda turizm dasturlari g‘arb mamlakatlarining mazkur sohadagi dasturlardan farq qilgan. G‘arb davlatlarida turizm hayotning moddiy farovonlik timsoliga aylangan bo‘lsa, bu yerda “adolatli kelajak” imidji doirasida sayohat dasturlari ishlab chiqildi. Sayohat dasturlarida sovet fuqarolarining kundalik hayotini namoyish etish, ishlab chiqarish korxonalari, ta‘lim muasasalari, fan va texnika, madaniyat, san‘at, qishloq xo‘jaligidagi ijtimoiy muammolarning “tezkorlik” bilan hal etilganligini chet ellik sayyohlarga ko‘rsatish turizmning asosiy vazifalari qilib qo‘yildi. Bundan ko‘zlangan maqsad sovet davlatining kelajagi “porloq” ekanligini namoyish qilish bo‘lgan. Umuman olganda, turizm Farg‘ona vodiysi aholisining kundalik hayotiga sezilarli darajada ta‘sir ko‘rsatib, mazkur hududlar infratuzilmasi rivojiga xizmat qilgan. Sohada olib borilgan amaliy ishlar natijasi o‘laroq bir qancha ish o‘rinlari va xizmat ko‘rsatish shaxobchalari ham tashkil qilingan.

Iqtiboslar/Сноски/ References:

1. О‘зМА. 2753-fond, 1- ro‘yxat, 217- yig‘ma jild, 2-varaq. [UzCA. 2753 - fund, list 1, 217 - collection volume, sheet 2].
2. Vasiljef G.I.. Pьroletar tyrizmi ycyn O‘rta Asьja bojunca saqlam ekskyrijə ycyn. - T.:, O‘z. dəvlet nəşrjat, 1932. – V. 24, 25, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 27. [Vasiljef G.I.. Proletarian tyrism has been preserved throughout Middle Asia. - T.:, Uz. State publishing house, 1932. - P. 24, 25, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 27.]; FVDA. 1141-fond, 1-ro‘yxat, 49-yig‘ma jild, 41-varaq. [FDSA. Fund 1141, list 1, collective volume 49, page 41]; FVDA. 1141-fond, 1-ro‘yxat, 49-yig‘ma jild, 14-varaq.[FDSA. Fund 1141, list 1, collective volume 49, page 14]
3. Абдумаликов Р., Холдоров Т. Туризм. – Тошкент: “Ўқитувчи”, 1988. – Б.13. [3. Abdumalikov R., Kholdorov T. Tourism. - Tashkent: “Oqituvchi”, 1988. - P.13]
4. Багдасарян В.Э., Орлов И.Б. Советское “Зазеркалье” (Иностранный туризм в СССР в 1930 – 1980-е годы). – Москва, 2007. – С. 14, 53, 54. [4. Bagdasaryan V.E., Orlov I.B. Soviet “Through the Looking Glass” (Foreign tourism in the USSR in the 1930s – 1980s). – Moscow, 2007. – P. 14, 53, 54.]
5. NVDA. 858-fond, 1-ro‘yxat, 61-yig‘ma jild, 1-varaq. [NDSA. Fund 858, List 1, Collection Volume 61, Sheet 1.]
6. Qayumova F. (2024). O‘zbekiston SSR hududlarida artel va kooperatsiyalarning ta‘minoti masalasi. ЎзМА. 2753-сток, список 1, 217-сборник, 2 стр. [Qayumova F. (2024). The issue of supply of artels and cooperatives in the territories of the Uzbek SSR. UzCA. 2753-stock, list 1, 217-collection, 2 str.]
10. Васильев Г.И. Для Щита Пролетария на Среднем Вознесении нет акцизного сбора. - Т., Селф. пуховое издательство, 1932 г. - В. 24, 25, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 27. [Vasiliev G.I. For the Shield of the Proletariat on Srednee Voznesenie there is no excise duty. - T., Self. downy publishing house, 1932. - V. 24, 25, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 27]

11. FVDA. Акция 1141, список 1, 49 коллекций, страница 41 [FSSA. Action 1141, list 1, 49 collection, page 41]
12. FVDA. Акция 1141, Список 1, Том 49, Том 14. [FSSA. Action 1141, Spisok 1, Tom 49, Tom 14.]
13. Абдумаликов Р., Холдоров Т. Туризм. – Ташкент: Инструктор, 1988. - Б.13. [Abdumalikov R. Khaldorov T. – Tourism. Tashkent: Instructor, 1988. – P.13]
14. Багдасарян В.Е., Орлов И.В. «Советское Зазеркале» (Иностранный туризм в СССР в 1930 - 1980-е гг.). – Москва, 2007. – С. 14, 53, 54. [Bagdasaryan V.E., Orlov I.B. “Sovetskoe Zazerkale” (Foreign tourism in the USSR in 1930 - 1980-e gg.) – Moscow, 2007. – P. 14, 53, 54.]
15. NVDA. 858 Фондовая, Список 1, Том 61, Том 1. (NSSA. 858 Fondovaya, Spisok 1, Tom 61, Tom 1)
16. Qayumova F. (2024). O‘zbekiston SSR hududlarida artel va kooperatsiyalarning ta’minoti masalasi. [Kayumova F. (2024). The issue of supply of artels and cooperations in the territories of the Uzbekistan SSR]
17. O‘zMA 2753-fund, list 1, 217 - collection, 2 pages (UzNA 2753 -fund, list 1, 217 - collection, 2 pages)
18. Vasiliev G.I. There is no excise duty for the Shield of the Proletariat on Middle Ascension. – T., Selfie. down publishing house, 1932 - V. 24, 25, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 27.
19. FVDA. Promotion 1141, list 1, 49 collections, page 41. (FVDA. Promotion 1141, list 1, 49 collections, page 41)
20. FVDA. Stock 1141, List 1, Volume 49, Volume 14. (. FSSA. Stock 1141, List 1, Volume 49, Volume 14.)
21. Abdumalikov R., Khaldorov T. Tourism. – Tashkent: Instructor, 1988. –P.13.)
22. Багдасарян В.Е., Орлов И.В. «Советское Зазеркале» (Иностранный туризм в СССР в 1930 - 1980-е гг.). – Москва, 2007. – П. 14, 53, 54. [Bagdasaryan V.Ye., Orlov I.B. “Sovetskoe Zazerkale” (Foreign tourism in the USSR in the 1930s - 1980s). – Moscow, 2007. – P. 14, 53, 54.)
23. NVDA. 858 Stock, List 1, Volume 61, Volume 1. (. NSSA. 858 Stock, List 1, Volume 61, Volume 1.)
24. Qayumova F. (2024). O‘zbekiston SSR hududlarida artel va kooperatsiyalarning ta’minoti masalasi. (Kayumova F. (2024). The issue of supply of artels and cooperations in the territories of the Uzbekistan SSR.)

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 11 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 7, НОМЕР 11

LOOK TO THE PAST

VOLUME 7, ISSUE 11

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000